

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE | 2024

Journal of
RESEARCH
and **INNOVATIONS**

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

SPECIAL ISSUE

ISSN: 2181-4058

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ - 2024

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2024-3>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
2. Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
3. Якубжон Хатамович Юлдашов – қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, профессор,
4. Камалова Дильфуза Энуаровна – филология ф.б.ф.д (PhD)
5. Раззақов Шухрат Турсунович – техника фанлари номзоди, доцент
6. Чоршанбиев Шухрат Махматмуродович – техника ф.б.ф.д. (PhD), доцент
7. Нематов Эркинжон Ҳамроевич – техника ф.б.ф.д (PhD), доцент
8. Бобокалонов Одилшоҳ Остонович – филология ф.б.ф.д (PhD)
9. Абдуллаева Садокат Шоназаровна – техника ф.б.ф.д (PhD)
10. Шарипов Козимжон Комилжонович – техника ф.б.ф.д (PhD)
11. Норматов Ғайрат Алижанович – техника ф.б.ф.д (PhD)
12. Бозорова Гульмира Зайниддиновна – филология ф.б.ф.д (PhD)
13. Убайдуллаев Фарход Бахтияруллаевич – қишлоқ хўжалиги ф.б.ф.д (PhD)
14. Каримова Дилафрўз Ҳалимовна Филология – филология ф.б.ф.д (PhD)
15. Маҳмудова Муаттар Мақсатуллаевна – филология ф.б.ф.д (PhD)
16. Юлдашева Дилафруз Махамадалиевна – филология фанлари доктори

“Тадқиқот ва инновациялар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.1 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

ТУХТАЕВ Шухрат Кудратович

Старший преподаватель

Ташкентского химико-технологического института

ЧОРИЕВ Абдусаттар Жураевич

Доцент

Ташкентского государственного технического университета

Ислама Каримова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11228382>

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУКОПЧЁНЫХ КОЛБАС

АННОТАЦИЯ

В статье приведена усовершенствованная технология производства полукопчёной колбасы, рецептура которого состоит из говядины и мясо кролика, неосновного сырья и пищевых ингредиентов. Исследовано показатели безопасности мясных продуктов.

Ключевые слова: полукопчёная колбаса, порошок, мясо, закваска, рассол, ингредиенты, рецептура, технология, физико-химические методы.

IMPROVING TECHNOLOGY FOR PRODUCTION OF SEMI-SMOKED SAUSAGES

ANNOTATION

The article presents an improved technology for the production of semi-smoked sausage, the recipe of which consists of beef and rabbit meat, minor raw materials and food ingredients. The safety indicators of meat products have been studied.

Key words: half-smoked sausage, powder, meat, starter, brine, ingredients, recipe, technology, physical and chemical methods.

ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЯРИМ ДУДЛАНГАН КОЛБАСА

АННОТАЦИЯ

Мақолада ярим дудланган колбаса ишлаб чиқаришнинг такомиллаштирилган технологияси келтирилган, унинг формуласи мол гўшти ва қуён гўшти, асосий бўлмаган хом ашёлардан иборат ва озиқ-овқат ингредиентлари. Гўшт маҳсулотларининг хавфсизлик кўрсаткичлари ўрганилди.

Калит сўзлар: ярим дудланган колбаса, куқун, гўшт, бошланғич маданияти, шўр сув, ингредиентлар, формулалар, технология, физик-кимёвий усуллар.

Введение.

Основными видами мясного сырья для населения Узбекистана являются баранина и говядина. Говядина отличается от мяса других видов животных по качественным и технологическим показателям. Промышленная переработка баранины ограничена, так как мясо обладает специфическим вкусом и запахом, и в основном, реализуется в виде туш и полутуш.

После разделки туш говядины и выделения цельнокусковых мясных полуфабрикатов (лангет, антрекот, бифштекс) остаются небольшие куски мяса, которые можно использовать для производства мясных продуктов высокого качества. В процессе формирования цельномышечных национальных мясных продуктов из баранины остаются небольшие куски мяса, которых тоже можно использовать для разработки мясных продуктов.

Разработка мясных продуктов является инновационным направлением в пищевой промышленности, основана на принципах ресурсосберегающих технологий и расширяет ассортимент мясных продуктов.

Литературный анализ (обзор).

Одним из основных продуктов питания для населения Республики Узбекистана является мясо. Разработка новых технологий мясопродуктов, характеризующихся высокой пищевой безопасностью и низкой себестоимостью считается приоритетным [1].

Качество продукции играет важную роль для здоровья населения, однако для экономики страны важнейшим показателем эффективности работы предприятий является прибыль. Так как в себестоимости продукции в мясоперерабатывающих предприятиях основная доля приходится на стоимость сырья (около 90 %), выработка максимального количества продукции из единицы сырья и исключения его потерь являются обязательным условием экономики, то есть необходимо создавать и развивать безотходную технологию [2].

В составе мяса и мясопродуктов содержатся необходимые для организма человека такие биологически активные вещества как белок, жиры, макро и микроэлементы: железо, цинк и селен. Железо способствует улучшению гемоглобина, селен обладает антиоксидантным действием [3, 5].

В последние годы в целях рационального использования мяса и снижения себестоимости продукции некоторые производители колбасных изделий и мясных продуктов обогащают продукт сырьем животного и растительного происхождения [6, 7].

Методология исследования. Физико-химические методы.

Анализ и результаты. На основе теоретических исследований была разработана технология производства полукопченой колбасы на основе применения биозакваски и растительной добавки.

Технологический процесс должен осуществляться в соответствии с технологической инструкцией с соблюдением ветеринарно-санитарных требований убоя животных и санитарных правил для предприятий мясной промышленности.

Технологический процесс осуществляется по схеме, приведенной на рисунке 1, рецептура полукопчёной колбасы включает компоненты, указанные в таблице 1.

1-подвесной путь, 2-стол для разделки мяса от кости; 2'-стол для измельчения; 3-тележка для транспортировки продукта; 4-устройство для подъёма; 5-волчок; 6-мешалка; 7-лёдоаппарат; 8-шигорезка; 9-куттер; 10-шприц; 11-стол; 12-подвесная рама; 13-ванна для варки; 14-весы.

Рисунок 1. Технологическая схема производства полукопченой колбасы

Выработку полукопченой колбасы производят по следующей схеме: разделка, обвалка, жиловка; подготовка биозакваски, подготовка многокомпонентного рассола, подготовка добавки; измельчение на волчке; созревание; мокрый посол; составление фарша; формование (наполнение оболочек и вязка батонов); осадка; термическая обработка; сушка; контроль качества; упаковка, маркировка и хранение.

Таблица 1. Рецептúra полукопчёной колбасы

Наименование сырья, приностей и материалов	Норма
Сырье, кг (на 100 кг несоленого сырья)	
Говяжья мяса высшего сорт	40,00
Мясо кролика	25,00
Куриная шкура	30,00
Тыквенный порошок	5,00

Сырье и материалы, кг (на 100 кг рассола)	
Соль поваренная	1,35
Сахар-песок	0,50
Нитрит натрия	0,003
Краситель (из цветков амаранты)	0,001
Специи	1,30
Биозакваска	0,001
Вода	10,00
Биозакваска, кг (на 100 л сыворотки)	
<i>Bifidobacterium bifidum</i>	0,05

Разделка, обвалка, жиловка. Сырье после ветеринарного осмотра, зачистки и мокрого туалета разделяют на отруба на рабочих столах или в подвешенном состоянии в помещениях с температурой 10-12⁰С и относительной влажности воздуха не выше 70 %.

На обвалку и жиловку направляют охлажденное мясо с температурой в толще мышц 1±4⁰С. Обвалку осуществляют вручную ножом на рабочем столе или в подвешенном состоянии туши. В процессе жиловки от мяса отделяют мелкие косточки, остающиеся после обвалки, сухожилия, хрящи, кровеносные сосуды, пленки и загрязнения.

Подготовка биозакваски. Для приготовления биозакваски стартовых культур 5 единиц активности, коммерческий штамм молочнокислого бактерия, которого оживляли в молочной сыворотке при температуре 35-37⁰С в течении 8-12 ч согласно инструкции. Готовую закваску стартовых культур хранят в условиях холодильника при температуре 0-4 ⁰С не более 7 дней.

Подготовка многокомпонентного рассола. Компоненты многокомпонентного рассола (соль поваренная, сахар-песок, нитрит натрия) вносят в соответствии с рецептурой в воду при интенсивном перемешивании или вручную, либо с помощью механических устройств, тщательно перемешивают.

Измельчение сырья - важный компонент процесса изготовления реструктурированных мясных продуктов, в частности колбас, так как от этого зависит качество готового продукта. Мясное сырье измельчали на волчке с диаметром отверстий решетки 16-25 мм.

Созревание характеризуется изменением химических, физико-химических и коллоидных процессов в мясе. В результате у созревшего мяса исчезает жесткость, мясо приобретает упругость, сочность, нежность и присущий ему специфический приятный запах, на поверхности образуется пленка, при надавливании пальцем ямка быстро и полностью восстанавливается. Процесс созревания в зависимости от возраста крупного рогатого скота занимает около 20-48 ч, однако данный процесс возможно ускорить повышением температуры среды и введением закваски стартовых культур. Созревание осуществляли выдерживанием измельченного мясного сырья в жидкой биозакваске стартовых культур при температуре 18±2⁰С в течении 4 ч.

После созревания мяса производили мокрый посол при температуре 12±2⁰С в течении 3 ч. При этом мясо в емкостях заливали многокомпонентным рассолом следующего состава: вода - 86 %; поваренная соль - 13,5 %; сахар- песок - 0,5 %; нитрит натрия - 0,05 %.

Посол сырья - очень важный этап при изготовлении мясных продуктов. Посол характеризуется изменением коллоидного состояния белка, при котором происходят автолитические изменения, развитие микробиологических процессов.

Под посолом понимается не только смешивание мяса с многокомпонентным рассолом, но и выдержка сыря.

Многокомпонентный рассол придает мясу необходимый вкус и аромат, сохраняет естественную окраску и улучшает его свойства. Кроме того, многокомпонентный рассол регулирует и такие внутренние процессы, как сдерживание роста и развития микроорганизмов.

Далее посоленное измельченное мясное сырье направляют на составление фарша, при этом добавляют порошок тыквы в количестве 5 кг на 100 кг мясного сыря. Перемешивание осуществляли в фаршемешалке (принцип работы фаршемешалки изложен в паспорте) от 5 до 10 минут. Важно, чтобы фарш получился однородным, и чтобы все компоненты распределились по нему равномерно. Достигается это тщательным вымешиванием фарша.

Затем подготовленный фарш формовали в натуральную оболочку на шприцах различных конструкций. Формовка мясных продуктов состоит из нескольких операций: шприцевания, вязки и штриковки. Перед заполнением подготавливают оболочки. Для этого обработанные соленые кишки промывают в воде температурой 15-20⁰С и замачивают в течении 3-5 мин для приобретения стенками кишок эластичности. После замачивания кишки или черевы промывают и разрезают на отрезки, требуемой длины. Наполнение оболочек фаршем осуществляется при помощи аппаратов, называемых шприцами.

Вязку батонов осуществляют на рабочем столе. При вязке батонов необходимо правильно делать петлю и узла на концах батонов и по их длине. При приготовлении полукопченой колбасы, батоны, сформованные в черевы, перевязывают одной поперечной перевязкой посередине батона с оставлением конца шпагата внизу батона или формируют в виде колец. Перевязанные батоны не должны долго лежать на столе, т.к. может произойти порча мясопродукта.

Длина батонов должна быть (15 - 35) см, при необходимости можно делать штриковку или прокалывание батонов для удаления в них проникшего воздуха. В этом случае батоны прокалывают в нескольких местах, при этом иголка не должна быть очень толстой. Во избежании слипания батоны навешиваются на палки, которые далее размещаются на специальные рамки.

Осадка сформованных батонов проходит в течении 3 часов при температуре (4 - 8)⁰С в подвешенном состоянии. В процессе посола прекратившие свой рост стартовые культуры вновь развиваются, способствуют равномерному распределению влаги и формированию структуры внутри батона, уплотнению и приданию специфического вкуса и аромата. После осадки батоны направляются на термическую обработку.

Основными способами термической обработки при производстве мясопродуктов являются: обжарка, варка, охлаждение и копчение. Термическая обработка обуславливает доведение продукта до готовности к употреблению и создание санитарно-гигиенической безопасности готового продукта.

Обжарка (горячее копчение) проводится в термодымовой камере, при этом обрабатывается поверхность мясных продуктов горячим дымом с температурой (80-85)⁰С, влажности (50±3) % и скорости движения воздуха 2м/с в присутствии дыма в течение 30-40 мин до достижения температуры в центре продукта 45⁰С. При обжарке происходит денатурация и коагуляция белков, упрочнение т.е. структура мясного продукта становится прочной, фиксируется его форма, появляется колер, проходит распад нитрита натрия, появляется запах копчения, испаряется частично влага.

Далее обжаренные батоны подвергают варке паром в термодымовой камере при температуре 80-85⁰С в течении 40-60 минут до достижения температуры в центре продукта 71±1⁰С.

В процессе варки мясных продуктов происходят различные физико-химические изменения в том числе денатурация растворимых белковых веществ, дезагрегация коллагена, изменение свойств жиров, количественное уменьшение микрофлоры. Понижение температуры внутри батона (ниже 70⁰С) приводит к увеличению микрофлоры, повышение температуры приводит к потере массы за счет увеличения количества вытопившегося жира. Поэтому достижение температуры внутри батона 71±1⁰С является наиболее оптимальным и позволяет получать продукцию с повышенным выходом и более нежной консистенции. Затем мясопродукты охлаждают под душем при температуре 20⁰С в течении 30-40 мин.

Копчение является важным технологическим процессом в технологии полукопченых колбас. Неправильное копчение при высокой или низкой температуре или использование влажных опилок может привести к ослизнению или плесневению колбас. Поэтому при производстве реструктурированных полукопченых мясопродуктов копчение осуществляют дымом при температуре 45-50⁰С в течении 60-90 мин. После термообработки мясные продукты охлаждают при температуре 0-12⁰С в течении 45-60 мин. Далее готовые полукопченые мясные продукты сушат при температуре 10-12⁰С, относительной влажности воздуха 75-85%, в течении 36 ч.

Далее исследование проводили по изучению безопасности мясных продуктов (табл.2).

Таблица 2. Показатели безопасности мясных продуктов

Наименование показателей, единица измерений	Норма по нормативным документам	Опытный образец (полукопченая колбаса)	Контрольный образец
Тяжелые металлы, мг/кг, не более			
Свинец	0,5	отсутствует	отсутствует
мышьяк	0,1	отсутствует	отсутствует
кадмий	5	отсутствует	отсутствует
ртуть	3	0,03	0,03
Пестициды, мг/кг, не более			
ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)	0,1	отсутствует	отсутствует
ДДТ и их метаболиты	0,1	отсутствует	отсутствует

Результаты исследований по показателям безопасности соответствуют требованиям СанПиН 0283-10 Республики Узбекистан.

Выводы. Приведена усовершенствованная технология мясных продуктов, в том числе копченая колбаса, рецептура которого состоит из говядины и мясо кролика, неосновного сырья и пищевых ингредиентов. Исследовано показатели безопасности мясных продуктов.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Каримов И.А. Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в условиях Узбекистана.-Т.: Узбекистан, 2009.-98с.
2. Белая В. Рынок мяса и мясных продуктов в России: состояние и тенденции развития / В. Белая, М. Михайленко // Мясная сфера. Спецвыпуск IFFA-2010. – Издательский дом «Сфера», 2010. - С. 32-37.
3. Тураева Г.Н. Применение природных фенольных соединений в качестве антиоксидантов в технологии жиросодержащих пищевых продуктов - автореферат диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Г.Н.Тураева. - Душанбе: Изд-во 2018. -32 с.
4. Икрами М.Б., Тураева Г.Н., and Шарипова М.Б. "Изучение возможности применения растительных фенольных соединений для предотвращения порчи мясных продуктов" Международный научно-исследовательский журнал, no. 3-1 (93), 2020, pp. 134-137.
5. Базарнова Ю.Г., Ингибирование радикального окисления пищевых жиров флавоноидными антиоксидантами /Ю.Г.Базарнова, Б.Я. Веретнов // Вопросы питания 2004. № 3. С 35-42.
6. Тутельян В.А. Концепция оптимального питания / В.А. Тутельян // VII Всероссийский конгресс «Государственная концепция «Здоровое питание населения России»» (12-14 ноября): материалы. - М., 2003. -С. 524-525.
7. Даутова А.А., Амирханов К.Ж., Касымов С.К., Асиржанова Ж.Б., Игенбаев А.К. Разработка технологии производства мясорастительных колбасных изделий. -Алматы, 2005. - 193 с.- Деп. в КазгосИНТИ 24.04.2005.

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-II, ISSUE 3

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz